

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12607540>
УДК 629.4

АНАЛИЗ И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛИС

Е.И. Манакова,

студент 4 курса, напр. «Информатика и вычислительная техника»

Н.И. Швецов,

к.т.н., доц.,

МИРЕА – Российский технологический университет

Аннотация: В статье рассматривается анализ проблем ПЛИС с точки зрения их энергоэффективности. Понятие энергоэффективности тесно связано с понятием энергопотребление. Проанализирован и обоснован выбор показателей и критериев энергоэффективности ПЛИС. Рассмотрены показатели бывают простые и комплексные. Выполнен их сравнительный анализ.

Ключевые слова: ПЛИС, показатели энергоэффективности ПЛИС, критерии энергоэффективности ПЛИС

ANALYSIS AND JUSTIFICATION OF THE CHOICE OF INDICATORS AND CRITERIA FOR FPGA

E.I. Manakova,

2nd year student, direction "Computer Science and computer engineering"

N.I. Shvetsov,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

MIREA – Russian Technological University

Annotation: The article examines the analysis of FPGA problems from the point of view of their energy efficiency. The concept of energy efficiency is closely related to the concept of energy consumption. The choice of indicators and criteria of FPGA energy efficiency is analyzed and justified. The indicators considered are simple and complex. Their comparative analysis is performed.

Keywords: FPGA, FPGA energy efficiency indicators, FPGA energy efficiency criteria

При анализе проблем ПЛИС на первый план выходит их энергоэффективность. Понятие энергоэффективности тесно связано с понятием энергопотребление [1-5].

Для научных исследований необходимо проанализировать и обосновать выбор показателей и критериев энергоэффективности ПЛИС.

Показатели бывают простые и комплексные. К числу простых показателей относятся:

- мощность потребляемой электроэнергии P_e ;
- производительность Π ;
- общая энергия системы P_s ;
- «зеленая» энергия P_{eg} ;
- энергия возобновляемых источников P_{er} ;
- эмиссия углерода CE .

Энергопотребление определяется потребляемой энергией, энергоэффективность – тем, насколько эффективно энергия используется. Речь идет, прежде всего, о потребляемой электроэнергии, измеряемой мощностью P_e .

Таким образом, энергоэффективность E_e является комплексным показателем, который может вычисляться как отношение достигаемой производительности Π , при использовании технологии или ИТ-системы к потребляемой мощности P_e .

$$E_e = \Pi / P_e, \quad (1)$$

где E_e – универсальный показатель, который может использоваться как для ИТ-систем, так и для процессоров в их составе.

Энергосбережение имеет более широкий смысл и указывает не только количественное значение экономии энергии при использовании зеленых ИТ, а и на эффективность совокупности мер, направленных на снижение ее потребления.

Выражение (1) связано с общим энергопотреблением ИТ-системы и эффективным использованием энергии. Для того, чтобы оценить долю энергии P_e , потребляемой таким оборудованием такой системы, по отношению к общей энергии P_s технического комплекса,

предприятия, или любого объекта, в который встраиваются программно-аппаратные средства, используется показатель PIM (power IT-system metric)

$$PIM = P_e / P_s. \quad (2)$$

Этот показатель также является универсальным, так как для работы процессора необходимо: блок питания со своим КПД, кулеры и система охлаждения в целом, обвязка процессора, поддержание ШИМ протоколов, контроллеров и т.д.

Когда речь идет о системах, предназначенных для обработки данных, таких как датацентры (центры обработки данных вычислительных кластеров, облачных инфраструктур), используется показатель PUE (power usage effectiveness).

Эффективность использования энергии (PUE) – это соотношение того, насколько эффективно компьютерный центр обработки данных использует энергию; в частности, сколько энергии используется вычислительным оборудованием (в отличие от охлаждения и других накладных расходов) [2-8].

PUE – это отношение общего количества энергии, используемого вычислительным центром обработки данных, к энергии, передаваемой в вычислительное оборудование.

$$PUE = P_s / P_e. \quad (3)$$

Показатель PUE является одним из важных показателей энергоэффективности датацентров и обратным по величине к PIM, поскольку фактически определяет долю накладных энергетических расходов при выполнении обработки информации ИТ-системами. Идеальным датацентром является такой, когда PUE равен единице. Для существующих датацентров среднее значение PUE равно 2.5. Для бизнеса с большой зависимостью от таких центров ставится задача сокращения этого показателя до двух и ниже [1-4].

При определенных условиях этот показатель тоже может быть применен. С одной стороны P_s – это энергия, поступающая на процессор, а P_e – это энергия, которая подается на компьютер (видеокарта, сетевые карты, накопители).

Наряду с ним используются также следующие метрики.

Коэффициент зеленой энергии GEC (green energy coefficient) – определяет ту часть энергии P_{eg} , которая получена после ее использования:

$$GEC = P_{eg} / P_e. \quad (4)$$

Коэффициент повторного использования энергии ERF (energy reuse factor), определяющий долю энергии (тепловой, в первую очередь), выделяющейся при проведении вычислений и работе датацентров в целом, полезно используемой в дальнейшем P_{er} (например, для обогрева помещений, теплиц и т.д.):

$$ERF = P_{er} / P_e. \quad (5)$$

Благодаря повторному использованию уменьшается ее общее потребление.

Коэффициент эффективности использования углерода CUE (carbon usage effectiveness) используется для измерения углекислого газа, который ежедневно генерирует дата-центр, определяется отношением объема эмиссии CE , вызванной общим энергопотреблением P_s датацентра, к объему энергии, потребляемой для обработки информации P_e :

$$CUE = CE / P_e. \quad (6)$$

Энергоэффективность компьютерных систем определяет эффективное использование энергетических ресурсов для реализации функций хранения, передачи и обработки данных. Практически это означает расходование меньшего количества энергии (потребляемой мощности) для обеспечения того же уровня производительности или же повышение производительности при сохранении прежнего уровня потребляемой энергии [10].

Список литературы

- [1] Использование программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) [Электронный ресурс] – URL: https://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?index=43&layer=1&tutindex=25. (дата обращения: 20.06.2024)
- [2] Швецов Н.И., Богушевич Е.В. Анализ перспективной элементной базы для использования в системах управления и связи. // «Молодой ученый» – 2021. № 46 (388). [Электронный ресурс] – URL: <https://moluch.ru/archive/388/85509/>. (дата обращения: 20.06.2024)
- [3] Несс Р. Ежегодное исследование рынка встраиваемых систем / Р. Несс // Электронные компоненты. – 2007. № 11. 69-77 с.

[4] Чепрасова А.С. Будущее и настоящее СБИС / А.С. Чепрасова, Ю.В. Мамелин. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2016. № 17 (121). 79-81. [Электронный ресурс] – URL: <https://moluch.ru/archive/121/33559/> (дата обращения: 20.06.2024)

[5] Логовский А. Технология ПЛИС и ее применение для создания нейрочипов. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.osp.ru/os/2000/10/178242>. (дата обращения: 20.06.2024)

[6] Применение ПЛИС в системах защиты информации/ [Электронный ресурс] – URL: <http://cyclowiki.org/wiki/> (дата обращения: 20.06.2024)

[7] FPGA майнинг – описание, особенности, актуальность. [Электронный ресурс] – URL: <https://prostocoin.com/blog/fpga-mining>. (дата обращения: 20.06.2024)

[8] Шагурин И. «Большие» FPGA как элементная база для реализации систем на кристалле / И. Шагурин, В. Шалтырев, А. Волон // Электронные компоненты. – 2006. № 5. 83-88 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Use of programmable logic integrated circuits (FPGAs) [Electronic resource] – URL: https://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?index=43&layer=1&tutindex=25. (date of access: 06.20.2024)

[2] Shvetsov N.I., Bogushevich E.V. Analysis of promising element base for use in control and communication systems. // “Young Scientist” – 2021. No. 46 (388). [Electronic resource] – URL: <https://moluch.ru/archive/388/85509/>. (date of access: 06.20.2024)

[3] Ness R. Annual research of the embedded systems market / R. Ness // Electronic components. – 2007. No. 11. 69-77 p.

[4] Cheprasova A.S. The future and present of VLSI / A.S. Cheprasova, Yu.V. Mamelin. – Text: immediate // Young scientist. – 2016. No. 17 (121). 79-81. [Electronic resource] – URL: <https://moluch.ru/archive/121/33559/> (access date: 06/20/2024)

[5] Logovsky A. FPGA technology and its application for creating neurochips. [Electronic resource] – URL: <https://www.osp.ru/os/2000/10/178242>. (date of access: 06/20/2024)

[6] Application of FPGAs in information security systems/ [Electronic resource] – URL: <http://cyclowiki.org/wiki/> (access date: 06/20/2024)

[7] FPGA mining – description, features, relevance. [Electronic resource] – URL: <https://prostocoin.com/blog/fpga-mining>. (date of access: 06.20.2024)

[8] Shagurin I. “Large” FPGAs as an elemental base for the implementation of systems on a chip / I. Shagurin, V. Shaltyrev, A. Volov // Electronic components. – 2006. No. 5. 83-88 p.

© *Е.И. Манакова, Н.И. Швецов, 2024*

Поступила в редакцию 11.06.2024

Принята к публикации 20.06.2024

Для цитирования:

Манакова Е.И., Швецов Н.И. Анализ и обоснование выбора показателей и критериев энергоэффективности ПЛИС // Инновационные научные исследования. 2024. № 6-2(44). С. 11-16. URL: <https://ip-journal.ru/>